

PHYSICAL SCIENCES

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

*Паречина А.,
курсант, БГАА,*

*Юрчик К.,
курсант, БГАА,*

Николаенко В.Л.

научный руководитель, канд. техн. наук, доцент, БГАА, Минск,

Микулик Т.Н.

канд. техн. наук, доцент, БНТУ, Минск.

VEHICLE GEARBOX

*Parechina A.,
student, BSAA,*

*Yurchick K.,
student, BSAA,*

Nikolayenko V.,

science director, Cand. Sc., docent, BSAA, Minsk,

Mikulik T.

Cand. Sc., docent, BNTU, Minsk.

Аннотация

В работе представлены конструктивные методы по повышению безопасности коробки передач транспортного средства.

Abstract

The constructive methods of improving vehicle gearbox are presented in the work.

Ключевые слова: транспортное машиностроение, солнечная шестерня, коробка передач, шестерни.

Keywords: automobile construction, sun gear, gearbox, pinion.

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к коробкам передач, используемым для изменения скорости движения самоходных машин. Цель — улучшение и повышение безопасности. Коробка передач транспортного средства содержит корпус 1, входной 2 и выходной 3 валы, планетарный механизм 4 с коронной шестерней 5, водилом 6 и тремя солнечными шестернями 7, 8, 9, две муфты 10, 11, одна из которых установлена между корпусом 1 и солнечными шестернями 7, 8, а другая — между солнечной шестерней 9 корпусом 1 и водилом 6, двухпозиционное переключающее устройство 12, выполненное, например, в виде двух связанных зубчатых муфт 13, 14, в первой позиции связывающих с входным валом 2 коронную шестерню 5 и с выходным валом 3 водило 6, и во второй позиции связывающих с входным валом 2 водило 6 и с выходным валом 3 коронную шестерню 5. Кроме того коробка передач снабжена установленным с возможностью качания на неподвижной опоре рычагом управления, взаимодействующим концом с лунками трех ползунов, средний из которых увеличенной ширины связан с муфтой 11, и два крайних из которых, заблокированных, например, посредством связующей планки, связаны с муфтой 10, при этом перемещения рычага управления определены ограничительной кулисой с двумя Н-образными составляющими, соединенными перемычкой 25, а переключающее

устройство 12 снабжено вилкой для взаимодействия с рычагом управления 16 при его перемещении по перемычке 1 ил.

Коробка передач транспортного средства содержит корпус 1, входной 2 и выходной 3 валы, планетарный механизм 4 с коронной шестерней 5, водилом 6 и тремя солнечными шестернями 7-9, две муфты 10 и 11, одна из которых установлена между корпусом 1 и солнечными шестернями 7 и 8, а другая установлена между солнечной шестерней 9 корпусом 1 и водилом 6, и двухпозиционное переключающее устройство 12, выполненное, например, в виде двух связанных зубчатых муфт 13 и 14, в первой позиции связывающих с входным валом 2 коронную шестерню 5 и 6 выходным валом 3 водило 6, и во второй позиции связывающих с входным валом 2 водило 6 и с выходным валом 3 коронную шестерню 5. Кроме того, коробка передач снабжена установленным с возможностью качания на неподвижной опоре 15 рычагом управления 16, взаимодействующим концом 17 с лунками трех ползунов 18-20, средний 19 из которых увеличенной ширины связан с муфтой 11, и два крайних 18 и 20 из которых; заблокированных, например, посредством связующей планки 21, связаны с муфтой 10, при этом перемещения рычага управления определены ограниченной кулисой 22 с двумя Н-образными составляющими 23 и 24, соединенными пере-

мычкой 25, а переключающее устройство 12 снабжено вилкой 26 для взаимодействия с рычагом управления 16 при его перемещении по перемычке 25.

Предложенная коробка передач обеспечивает восемь передач, т.е. восемь скоростей движения транспортного средства. Положения рычага управления 16, соответствующие каждой передаче, обозначены на кулисе 22.

Первые четыре передачи обеспечиваются в первой позиции переключающего устройства 12 (показано на схеме). Первая передача — при связи посредством муфты 10 солнечной шестерни 7 с корпусом 1, вторая — при связи посредством муфты 10 солнечной шестерни 8 с корпусом 1, третья — при связи посредством муфты 11 солнечной шестерни 9 с корпусом 1, четвертая — при связи посредством муфты 11 солнечной шестерни 9 с водилом 6.

Для обеспечения вторых четырех передач рычаг управления 16 переводится через перемычку 25. При этом за счет его взаимодействия с вилкой 26 включается вторая позиция переключающего устройства 12. Пятая передача обеспечивается при связи посредством муфты 11 солнечной шестерни 9 с водилом 6, шестая — при связи посредством муфты 11 солнечной шестерни 9 с корпусом 1, седьмая — при связи посредством шестерни 10 солнечной шестерни 8 с корпусом 1, восьмая — при связи посредством муфты 10 солнечной шестерни 7 с корпусом 1.

Работа предложенной коробки передач рассмотрена с условием, что зубчатые венцы 27 и 28 коронной шестерни 5 и водила 6 выполнены с различным числом зубьев. В случае равенства чисел зубьев венцов 27 и 28 четвертая и пятая передачи обеспечиваются с равным передаточным числом, однако при этом благодаря синхронизации скоростей переключающего устройства 12 и венцов 27 и 28 обеспечивается возможность переключения переключающего устройства 12 без остановки транспортного средства.

Таким образом, снабжение коробки передач транспортного средства устройством управления,

выполненным в виде установленного с возможностью качания на неподвижной опоре рычага управления, взаимодействующего концом с лунками трех ползунов, средний из которых увеличенной ширины связан с муфтой, предназначенной для связи звена планетарного механизма с корпусом или другим звеном планетарного механизма, а два крайних связаны с муфтой, предназначенной для связи звеньев планетарного механизма с корпусом, при этом перемещения рычага управления определены ограничительной кулисой с двумя Н-образными составляющими, соединенными перемычкой в вершинах двух соседних продольных составляющих, а также снабжение переключающего устройства коробки передач вилкой для взаимодействия с рычагом управления при его перемещении по перемычке обеспечивают улучшение условий эксплуатации и повышение безопасности использования коробки передач транспортного средства.

Формула изобретения

Коробка передач транспортного средства по авт. св. № 1504110, отличающаяся тем, что, с целью улучшения условий эксплуатации и повышения безопасности, она снабжена устройством управления, выполненным в виде установленного с возможностью качания на неподвижной опоре рычага управления, взаимодействующего концом с лунками трех ползунов, средний из которых увеличенной ширины связан с муфтой, предназначенной для связи звена планетарного механизма с корпусом или другим звеном планетарного механизма, а два крайних связаны с муфтой, предназначенной для связи звеньев планетарного механизма с корпусом, при этом перемещения рычага управления определены ограничительной кулисой с двумя Н-образными составляющими, соединенными перемычкой в вершинах двух соседних продольных составляющих, а переключающее устройство коробки передач снабжено вилкой для взаимодействия с рычагом управления при его перемещении по перемычке.

На чертеже представлена коробка передач транспортного средства.

1712200

Список литературы

1. Прикладная механика: учебное пособие / А.Т. Скойбеда [и др.]; под общ. ред. А.Т. Скойбеда. – Мн.: Выш. школа, 1997. – 552 с.